

ten zich wel tegen een dergelijke chaotische functievermenging. De grondgedachte van het Duitse plan is goed en voor overweging vatbaar. Wanneer hier te lande uitgewerkt, zouden o.i. wel resultaten verkregen kunnen worden. Maar men behoeft de souvereiniteit in eigen kring als een kostbaar bezit. De generatie welke op het punt staat van ons te scheiden, heeft niet gedaan al datgene dat zij deed, opdat wij vreemde elementen zouden toestaan mede in ons beroep de leiding te nemen, in wat voor vorm dan ook. De eens voorgestelde regeling van het belastingconsulentschap h.t.l. heeft getoond, dat deze vraag ook voor ons actueel kan worden.

Rotterdam, Februari 1937.

d. T.

BOEKBEOORDEELING

„Eenheidsformaten voor papier” door P. Noordenbos. Uitgave van de hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland.

Dit boekje kan als een zeer nuttige handleiding beschouwd worden voor hen, die met het bestellen van drukwerk te maken hebben en het nut van Normalisatie ook op het gebied van drukwerk formulieren en boekwerken inzien of willen leren kennen.

Het behandelt het vraagstuk zeer grondig en geeft tevens een juist beeld van de vorderingen, welke de invoering ervan ook in ons land heeft gemaakt. Rijks- en Gemeente-instellingen, alsmede de Nederlandsche Spoorwegen, zijn in deze voorgegaan, zodat een groot deel (niet alle) der officiële drukwerken thans op eenheidsformaat verschijnen. Van enkele treffende uitzonderingen mist men de vermelding:

1. Rijksbriefkaarten:

Ofschoon het eenheidsformaat voor briefkaarten internationaal is toegestaan en door verschillende landen ook officieel werd ingevoerd, zijn de door het Rijk uitgegeven briefkaarten nog steeds op het oude formaat, omdat..... dit kleiner is en het dus voor het Rijk goedkoper uitkomt deze alleen te verstrekken.

2. Zegelformulieren:

In de nieuwe Zegelwet, die wel is ingediend, doch nog niet in behandeling kwam, worden de eenheidsformaten voor Rijkszegelformulieren verplichtend gesteld. Thans zijn zij nog geheel afwijkend daarvan.

Het z.g. „grootzegelformaat” — thans in gebruik — komt het meest overeen met het door advocaten, notarissen, oetruoibezorgers en accountants gebezigde z.g. folioformaat (in den papierhandel bekend als schrijfformaat).

Wordt de nieuwe wet in dit opzicht ongewijzigd aangenomen, dan is aan te nemen, dat in veel met gezegeld papier te doen hebbende beroepen en bedrijven ook tot invoering van Eenheidsformaten zal worden overgegaan.

De schrijver meent, dat de stoot tot algemene invoering van deze normalisatie van de papierverbruikers moet uitgaan en terecht, omdat een wettelijk verbod om andere formaten te bezigen in Nederland niet te verwachten is. Vergissen wij ons niet, dan heeft alleen Duitsland onder Nationaal Socialistisch bewind een verbod, tot het vervaardigen (voor het land zelf), verhandelen en gebruiken van andere papieren dan die op eenheidsformaat, uitgevaardigd.

Wij zijn het met den schrijver eens, dat het gebruik van eenheidsformaten, indien algemeen doorgevoerd, uiteindelijk tot bezuiniging en gemak moet leiden. Er zijn echter nog vele moeilijkheden te overwinnen.

1. Het is ons bekend, dat in Nederland het overgrote deel der papierfabricage geschiedt op papiermachines, waarvoor de

eenheidsformaten nu juist niet bijzonder goed passen. Met de aanschaffing van nieuwe papiermachines is een ontzaglijk groot kapitaal gemoeid; de kost zou dus wel zeer voor de baat uitgaan, wil men bereiken, dat papier op eenheidsformaat voordeliger kan worden gefabriceerd dan de thans in hoofdzaak nog toegepaste formaten.

2. Voor de mechanische boekhouding komen de eenheidsformaten veelal niet in aanmerking, omdat de meeste boekhoudmachines uit Amerika komen en men daar een andere formaten-normalisatie, gebaseerd op de Engelse formaten, nastreeft en dan nog tot nu toe met weinig succes.

De grote bankinstellingen, die veelal een ruim gebruik van formulieren, geschikt voor mechanische boekhouding, maken, staan dan ook nog afkerig tegenover de invoering van eenheidsformaten. Bovendien werkt men daar zozeer met geperforceerde stroken, dat de vervaardiging van papier en het uiteindelijk gebruik van formulieren op eenheidsformaat niet met elkaar zou kunnen worden verenigd.

Een tragi-komische bijzonderheid is het wellicht, dat de normalisatie-gedachte in het algemeen, dus ook voor papier, van Amerikaanse oorsprong is en dat land eigenlijk de wereld bij elkaar heeft getrommeld. Toen zij echter merkten dat zij, om dit internationale doel te bereiken, het metrieke stelsel hadden te aanvaarden, hebben zowel de Vereenigde Staten van Noord-Amerika als Groot-Brittannië zich teruggetrokken.

Een andere moeilijkheid, waarover de Heer Noordenbos in zijn overigens zeer volledig en overzichtelijk geschrift zwijgt, is het onmiskenbare feit, dat het door de particuliere ondernemingen veelal gebruikte 4° formaat zelfs in oppervlakte nog iets groter is, dan het aanbevolen eenheidsformaat A4, terwijl A4 daartegenover kleiner en practischer is dan het officiële folioformaat.

In Duitsland lag de zaak altijd anders, omdat onze oostelijke naburen z.g. groot 4° bezigden hetwelk in oppervlakte ook nog het thans aldaar verplichtend gestelde A4 overtrof.

Indien nu echter na aanneming der nieuwe zegelwet het gebruik van folio papier voor officiële en semi-officiële stukken zal afnemen en wellicht geheel zal verdwijnen en daardoor de opbergssystemen, kaartenkasten etc. in aanmerkelijk kleiner formaat zullen kunnen worden aangeschaft, lijkt de veronderstelling niet gewaagd, dat dan wellicht de particuliere ondernemingen bereid zullen worden gevonden zich van formulieren op hetzelfde formaat als de officiële lichamen ten gaan bedienen, hetgeen *die* ondernemingen dan wel geen kostenbesparing op hun drukwerk (maar ook geen kostenvermeerdering) zal geven, maar waardoor zij toch het voordeel zullen hebben, dat ook hun registratuur veel zal kunnen worden vereenvoudigd en daardoor aan overzichtelijkheid zal winnen.

Het werkje van den Heer Noordenbos zal dan een voortreffelijke handleiding blijken te zijn.

G. H. BÜHRMANN

NEDERLANDSCHE HANDELS HOOGESCHOOL

TENTAMEN REKENINGWETENSCHAP

INRICHTING

Maandag 1 Februari 1937, van 9—12½ uur

Uitgeverszaak

Een uitgeverszaak laat tweemaal per jaar (voor- en najaar) de nieuw verschenen werken door haar reizigers aan de boekhandel aanbieden. Bij die gelegenheid krijgt de boekhandel boven de gewone korting van 20 % op de verkoopprijs een premie van b.v. 4/3 of 7/5, hetgeen wil zeggen, dat voor 4, resp. 7 exemplaren er slechts 3, resp. 5 berekend worden.

Deze premie geldt niet voor de banden (ingebonden boeken), welke afzonderlijk berekend worden met de gewone 20 % korting. Er worden ook banden, alleen zgn. „losse” banden geleverd.

Voor de verzending en de boeking van de bij deze aanbieding verkochte werken gebruikt men gedrukte lijsten, bevattende de namen van alle in Nederland gevestigde boekhandelaren en de nodige kolommen voor het aantal exemplaren, enz.

Zodra de voor- of najaarsverzending heeft plaats gehad, worden de overgebleven exemplaren van de nieuwe uitgaven voor een klein deel opgeborgen in het „Magazijn-expeditie” en het restant gaat naar het „Magazijn-pakhuis”. In het „Magazijn-expeditie” is van elk boekwerk, door de onderneming uitgegeven, een klein aantal exemplaren aanwezig ter aflevering bij bestelling.

Er is een „Factureerafdeling”, welke de hierboven bedoelde verzendlijsten met de bijbehorende facturen opmaakt en ook bij latere bestellingen de facturen uitschrijft. Deze afdeling verstrekt de verzendlijsten en de facturen aan de afdeling „Magazijn-expeditie”, welke op grond van deze gegevens voor de verzending uit het „Magazijn-expeditie” zorgdraagt.

Bij elke nieuwe uitgave geeft de factureerafdeling aan de afdeling „Magazijn-expeditie” een lijst van de te verzenden „present-exemplaren”.

Wanneer het „Magazijn-expeditie” aanvulling van haar voorraad nodig acht, schrijft de chef van die afdeling een bon uit voor het „Magazijn-pakhuis”, waar men de nodige exemplaren verstrekt. Indien een boekwerk zowel ingenaaid als gebonden geleverd wordt, moet de chef van de afdeling „Magazijn-pakhuis” er voor zorgdragen, dat hij steeds een voldoende aantal gebonden exemplaren in voorraad heeft. Hij zendt daartoe naar behoefte ingenaaide exemplaren met losse banden naar een boekbinderij en moet er op toezien, dat die binnen redelijke tijd ingebonden terugkomen. De rekening van de boekbinderij wordt door den chef van de afdeling „Magazijn-pakhuis” na ontvangst voor accoord afgetekend en ter betaling naar de afdeling „Boekhouding” of „Kas” gezonden.

Gelijktijdig met de voor- en najaarsverzending en ook in de loop van het jaar op desbetreffende aanvraag worden boekwerken aan boekhandelaren „in commissie” gezonden. Eenmaal per jaar, en wel omstreeks Februari, zenden de boekhandelaren de onverkochte commissie-exemplaren met een zgn. „retour-commissiefactuur” terug. De „Factureerafdeling” verzendt daarna aan de betreffende boekhandelaren de rekening voor de behouden exemplaren.

De „Factureerafdeling” tikt alle facturen en rekeningen in triplo. Een exemplaar wordt aan den boekhandelaar gezonden, de beide andere gaan naar de afdeling „Boekhouding”. De afdeling „Boekhouding” maakt uit de duplicaten een recapitulatie van de bedragen (verkoopboek) en bergt één exemplaar numeriek en het andere exemplaar in een map van den desbetreffenden afnemer op.

De recapitulatie, hierboven bedoeld, bevat alleen het nummer van de factuur en het totaalbedrag. Uit de numeriek opgeborgen facturen wordt in het debiteurenboek op de betreffende rekening de datum, het nummer van de factuur en het bedrag vermeld.

Van elk boekwerk is een kaart, waarop staat vermeld de oplaag en het aantal exemplaren, dat op balansdatum aanwezig was, alles zowel voor het boekwerk zelf als voor de losse banden. Dit laatste getal wordt alleen door het constateren van het aantal aanwezige exemplaren in beide magazijnen bepaald. De in commissie gezonden exemplaren stelt men uit de duplicaten van de desbetreffende facturen vast. Uit deze kaarten maakt men de verkoopstatistiek per boek en per groep van het fonds.

Er is geen administratie over de goederenbeweging. De beheerder van het „Magazijn-pakhuis” houdt uit de bons wel enige aantekeningen bij, maar deze worden in de administratie niet benut.

Gevraagd wordt deze administratie zoveel mogelijk met behoud van de bestaande organisatie aan te vullen of te verbeteren, zodat volstaan wordt aan de volgende eisen:

- 1°. Er moet een doelmatige administratieve controle zijn op de goederenvoorraad, waaronder ook de banden, en ieders verantwoordelijkheid voor die voorraad moet uit de administratie kunnen worden vastgesteld.
- 2°. Van elk uitgegeven boekwerk moet afzonderlijk de netto-opbrengst bekend zijn om het resultaat, met de uitgave verkregen, te kunnen vaststellen.

Maandag 1 Februari 1937, van 14—17 uur

Inkoopadministratie

Gevraagd wordt een volledige beschrijving te geven van de inkoopadministratie van een groot industrieel bedrijf naar de volgende indeling.

1. De aanvraag tot bestelling en haar administratieve behandeling in de afdelingen.
2. De organisatie en administratie van het inkoopbureau.
3. De administratie van de bestellingen en de wijze, waarop deze wordt bijgehouden.
4. De administratieve behandeling bij de ontvangst van goederen.
5. De boeking van de ontvangen goederen en de boeking van de betalingen van de inkoopfacturen.

Met de volgende omstandigheden moet rekening worden gehouden:

De bestellingen betreffen voor een gedeelte goederen, welke regelmatig in voorraad worden gehouden en waarvan de voorraad dreigt uitgeput te geraken en voor een ander deel goederen, welke voor een bijzonder doel op aanvraag van een afdelingschef worden besteld. Er moet voor worden zorggedragen, dat laatstgenoemde goederen niet worden besteld, voordat men er zekerheid van heeft, dat van het betreffende materiaal in andere afdelingen geen voorraad is zonder directe bestemming, welke voorraad voor het doel, waarvoor de bestelling wordt gevraagd, zou kunnen worden gebruikt.

De ontvangen goederen moeten, vóórdat zij worden aanvaard en betaald, worden gekeurd. De keuring moet geschieden door een daarvoor aangewezen ingenieur en den magazijnmeester of den afdelingschef, die het materiaal voor een bijzonder werk heeft aangevraagd.

De onderneming ontvangt dagelijks prijscouranten en andere schriftelijke aanbiedingen voor levering van materialen. Deze stukken worden aan de Inkoopafdeling gezonden. De organisatie van de Inkoopafdeling moet zodanig zijn, dat men bij bestelling van materiaal de ingekomen aanbiedingen gemakkelijk kan raadplegen.

Men wenst vóór de bestelling te weten, wat bij een leverancier nog in bestelling is en scherp toezicht te houden op de naleving van de bij de bestellingen overeengekomen leveringstermijnen, opdat deze niet worden overschreden.

De onderneming heeft de gewoonte de facturen onmiddellijk, nadat de goederen zijn aanvaard, te betalen, zoveel mogelijk door overschrijving op bankrekening of anders per giro of bankchèque.

Dinsdag 2 Februari 1937, van 9—12½ uur

Winkelzaak

De directie van een winkelzaak, waarin een grote verscheidenheid van luxe voorwerpen verkocht zal worden, draagt een accountant de inrichting van de administratie op.

Gevraagd wordt een volledige beschrijving te geven van een verkoopadministratie, toegelicht met een *getekend* schema daarvan, indien de volgende bijzonderheden U bekend zijn. Aan de interne controle moet de volle aandacht worden geschonken.

1. Het personeel bestaat o.m. uit ± 25 verkoopsters, 3 paksters en twee kashouders, welke elkander aan de winkelkas (er is slechts één kas) afwisselen.
2. De artikelen zijn in een twintigtal rubrieken verdeeld, welke bij de boeking van de in- en verkopen afzonderlijk gehouden worden. Bij de boeking van de inkoopfacturen wordt direct de verkoopwaarde van de artikelen berekend en in de administratie opgenomen.
3. Bij de *verkoop* zijn de volgende gevallen te onderscheiden:
 - a. a contant, waarbij de klant het gekochte medeneemt;
 - b. a contant, waarbij het gekochte moet worden bezorgd;
 - c. onder rembours, waarbij de expeditie c.q. de post of de bode het gekochte tegen betaling afgeeft;
 - d. op rekening, uitsluitend in een beperkte aan de directie goed bekende kring van kopers. Aan te nemen is, dat in dit geval het gekochte steeds bezorgd wordt.

De verkoopsters maken gebruik van doorgenummerde *verkoopbons* (in blocs van 50 stuks). Elke bon wordt in triplo uitgeschreven door middel van dubbelzijdig carbonpapier.

4. Ruiling van gekochte voorwerpen komt vaak voor. Voor het geruilde ontvangt de klant een „ruilbon”, welke door een chef wordt afgetekend en voor de waarde waarvan andere voorwerpen kunnen worden gekocht. Dt ruilbon fungeert dan als kasgeld. Ditzelfde geldt voor de zgn. „cadeau-bon”, welke wordt afgegeven, indien een klant geld betaalt om anderen in de gelegenheid te stellen daarvoor te kopen.

Bij gedeeltelijk gebruik van een ruil- of cadeau-bon wordt hierop, voor zover nodig is, afgeschreven, terwijl het bedrag van de afschrijving tevens wordt overgenomen op een van de bon te verwijderen strookje, hetwelk de kas behoudt.

Van elke ruil- of cadeau-bon wordt een copie aan de administratie verstrekt. De afschrijvingsstrookjes worden na de dagelijkse kascontrole aan deze copieën gehecht. Afgelopen ruil- en cadeaubonnen worden op nummer afgelegd.

CONTROLE

Dinsdag 2 Februari 1937, van 14—17 uur

Filmverhuurbedrijf

De N.V. Filmverhuurbedrijf koopt het alleenvertoningsrecht voor Nederland van bioscoopfilms en verhuurt deze films aan bioscopen in Nederland. De huurtarieven zijn afhankelijk van kostprijs en tijdstip en plaats van vertoning, in dier voege, dat voor vertoningen gedurende de eerste weken en/of op hoofdplaatsen hogere huren worden bedongen dan voor vertoning in latere weken en/of provincieplaatsen.

De huurprijzen zijn soms vaste prijzen per week, doch ook wel een

vast bedrag, verhoogd met een aandeel in de recette, verkregen in de vertoningsweek van de betreffende film.

Films worden verhuurd voor weken, lopende van en met Vrijdag-tot en met Donderdagavond. Zij worden door iederen huurder aan zijn opvolger doorgezonden of aan het verhuurkantoor doorgezonden volgens expeditievoorschriften van het filmverhuurbedrijf. Deze instructies zijn zodanig, dat bij stipte opvolging daarvan films, die Donderdagavond in de ene bioscoop draaiden, de volgende Vrijdagavond tijdig in het bezit van de volgende huurder zijn of terug zijn bij het verhuurbedrijf. Huurovereenkomsten worden vaak geruime tijd tevoren aangegaan. De huurrekeningen worden wekelijks uitgeschreven en moeten aan het einde van de daarop volgende week zijn voldaan.

Voor de verhuur zijn twee reizigers in dienst, benevens een bediende, die de filmbeurs bezoekt. Buitendien zijn werkzaam een expediteur, tevens beheerder van de filmkluis, een boekhouder en een kasier. Het bedrijf staat onder leiding van één directeur.

Gevraagd wordt tot welke bijzondere moeilijkheden de controle — in het bijzonder op de baten — aanleiding geeft en hoe ge die moeilijkheden zult ondervangen, in aanmerking nemende, dat de jaarrekening zonder voorbehoud door U zal moeten worden goedgekeurd.

Vrijdag 5 Februari 1937, van 9—12½ uur

Lingeriefabriek

De Directie van de N.V. Lingeriefabriek „De Mode” heeft van haar boekhouder de balans over 1936 gekregen, welke sluit met een resultaat, dat niet aan de verwachtingen van de Directie beantwoordt. Op grond van haar voorlopige berekening had de Directie een beduidend hogere winst verwacht. Deze omstandigheid geeft de Directie aanleiding U de volledige controle van de boekhouding over 1936 op te dragen.

Ge bevindt, dat de organisatie en boekhouding als volgt is.

Van elk artikel, dat wordt vervaardigd, is in een modellenboek een tekening aanwezig. Naast die tekening is nauwkeurig aangegeven de hoeveelheid materiaal voor de vervaardiging van het betreffende model benodigd en een berekening van de voor het vervaardigen van het artikel benodigde tijd.

Bij het verstrekken van de order aan de fabriek krijgt elke fabrieksafdeling van de boekhouding een magazijnbon voor het materiaal, dat volgens het modellenboek voor de vervaardiging van de te produceren hoeveelheid benodigd is.

Wanneer in enige afdeling het op deze bon verstrekte materiaal om enige reden niet voldoende is, wordt op een z.g. „rode” bon het ontbrekende aan het magazijn gevraagd. Op de rode bon moet de chef van de betrokken fabrieksafdeling de oorzaak van het meerdere verbruik vermelden. Deze bonnen worden periodiek door de Directie nagegaan en geparafereerd.

Wanneer materiaal overblijft, wordt het niet ingeleverd, maar blijft het in de fabrieksafdelingen. Het overblijvende materiaal is als regel zeer gering en van weinig waarde. Eens per jaar wordt het materiaal opgeruimd en tegen een inleveringsbon aan het magazijn afgegeven.

Het loon is voor het grootste gedeelte stukloon; voor slechts een klein gedeelte tijdloon.

De magazijnmeester houdt een administratie alleen in hoeveelheden.

In de boekhouding komt voor de rekening „Magazijn”, welke gedebiteerd wordt voor beginvoorraad en voor de aankopen. Het verbruik wordt eenvoudig bepaald door het vaststellen van de eindvoorraad. Er is geen verband tussen de administratie van den magazijnmeester en de rekening „Magazijn” in de boekhouding.

De voorlopige winstberekening van de Directie berust op de calculatie, welke de Directie bij het in bewerking geven van een order aan de hand van het modellenboek maakt en de bedongen verkoopprijs.

De fabriek houdt geen voorraad gereed fabriekaat. Zij werkt uitsluitend op bestelling.

Gevraagd wordt op welke wijze gij de controle over 1936 zult uitvoeren, waarbij in het bijzonder moet worden gelet op het verschil tussen de voorlopige berekening van de Directie en de uitkomsten volgens de door den boekhouder opgemaakte balans.

Verder wordt gevraagd schematisch, althans zeer in het kort, aan te geven, welke wijzigingen in de bovenomschreven administratie en organisatie ten behoeve van de controle voor 1937 door U in overweging zullen worden gegeven en welke veranderingen deze wijzigingen zullen brengen in het controleplan, dat ge voor 1936 hebt gebruikt.

Vrijdag 5 Februari 1937, van 14—17 uur

Credietonderzoek

De A-Bank draagt u op een onderzoek in te stellen bij de N.V. Handelmaatschappij „X”, die bij haar een blanco-crediet geniet tot een bedrag van f 350.000,—.

De N.V. „X” is twee jaren geleden opgericht tot voortzetting van de zaken, gedreven door den heer Z., die in het kapitaal voor 40 %

deelnam, terwijl de rest werd gefourneerd door de N.V. Vereenigde Fabrieken „Y”.

U wordt medegedeeld, dat handel wordt gedreven in een artikel, dat in diverse soorten en kwaliteiten geleverd wordt aan een categorie afnemers, die het artikel verwerken en daarvoor crediet nodig hebben; de crediettermijnen variëren tussen zes maanden en een jaar. Bij enkele afnemers heeft de N.V. „X” in het kapitaal deelgenomen.

Behalve bij de N.V. „Y” wordt ook bij anderen gekocht, ten dele op afroep.

De N.V. „X” heeft vijf filialen, die een eigen administratie hebben, doch hun goederen van de N.V. „X” betrekken.

Gevraagd wordt een gedetailleerde beschrijving te geven van dit credietonderzoek, waarbij mag worden uitgegaan van de veronderstelling, dat de administratie aan de door U te stellen eisen voldoet.

N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ „X”.

BALANS PER 31 DECEMBER 1936

ACTIVA		PASSIVA	
Vaste goederen	f 69.803,78	Kapitaal	f 375.000,—
Inventaris	„ 1.838,43	Reserve	„ 39.227,43
Effecten	„ 80.500,—	Crediteuren	„ 115.011,10
Debiteuren	„ 526.945,87	N.V. Vereenigde	„
Filialen	„ 198.620,26	Fabrieken „Y”	„ 479.518,08
Voorraden	„ 520.863,74	Bankier	„ 263.155,99
Kas	„ 1.602,75	Provisie	„ 8.878,09
Postgiro	„ 6.320,48	Onkosten	„ 37.670,62
Onkosten	„ 234,—	Winst	„ 88.268,—
	<u>f 1.406.729,31</u>		<u>f 1.406.729,31</u>

VERLIES- EN WINSTREKENING

DEBET		CREDIT	
Verlies op		Winst op	
goederen	f 30.675,38	goederen	f 267.249,79
Emballage	„ 8.106,42	Winst op	
Onkosten	„ 112.614,31	filialen	„ 6.709,29
Intrest	„ 4.187,84	Winst op	
Geheime kas	„ 17.203,58	effecten	„ 4.375,—
Reiskosten	„ 2.143,75		
Onderhoud			
gebouwen	„ 2.743,73		
Afschrijving op-			
richtingskosten	„ 12.391,07		
Winst	„ 88.268,—		
	<u>f 278.334,08</u>		<u>f 278.334,08</u>

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The accountant's activities in the commercial world

Ashworth, R. — Uitvoerig wordt de taak van den accountant besproken, zoowel op het gebied van de organisatie, de financiering als van de controle.

A II 1

The Accountant 1 Augustus 1936

Constructive accountancy

Freeman, R. — Behandeld wordt: de veelzijdigheid van de taak van den accountant. O.m. als secretaris van besturen van N.V.'s; bij het uitgeven van nieuwe leeningen; in belastingzaken; bij kartels; enz., enz.

A II 1

The Accountant 31 October 1936

Professional publicity

Redactie, — Een beschouwing wordt gegeven over de vraag, of het geoorloofd is, dat een jong accountant aan zijn vrienden en kennissen mededeeling doet van zijn vestiging, met het verzoek in voorkomende gevallen zijn naam te noemen.

A II 1

The Accountant 17 October 1936